

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ФЕРРОЗОНДОВЫЙ МАГНИТОМЕТР *MAGIC МФ-03-Р*

Высококочувствительный магнитометр выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика в виде переносного прибора и предназначен для измерения модуля магнитной индукции поля Земли (Т), его составляющих (D, Н или Z), а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

Прибор может использоваться на суше, на море, на подвижном носителе, в условиях обсерватории, в качестве автономной станции, а также для проведения поисковых и рекогносцировочных работ.

Прибор может использоваться в медицине для оценки интенсивности магнитной бури в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени, использоваться в качестве одного из основных инструментов для оснащения магнитных камер в лечебных и диагностических центрах, использоваться лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагностики для внесения необходимых изменений в курс лечения травматических, психоневрологических, терапевтических и послеоперационных больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям магнитного поля.

Прибор может быть использован санэпидемстанциями для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных излучений искусственного происхождения, оказывающих воздействия на человека на его рабочем месте.

Измеренная информация отображается на цифровом табло, в наносекундах.

Предусмотрена возможность регистрации измеренной информации во встроенную энергонезависимую память объемом 1 Мбайт и при помощи типового персонального компьютера любого типа в реальном масштабе времени через последовательный порт (RS232).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерения магнитного поля, мкТл:

<i>первый диапазон</i>	- 0 ... ± 1
<i>второй диапазон</i>	- 0 ... ± 10
<i>третий диапазон</i>	- 0 ... ± 100

Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло, нТл:

<i>во всех диапазонах</i>	- 1
---------------------------	-----

Цикл автоматических измерений на всех измерительных диапазонах, с:

-	0,1; 1; 10; 30; 60
---	--------------------

Напряжение питания от источника постоянного тока, В:

- 9...12, <i>типовое</i> - 9 (от стандартного сетевого адаптера)
--

Потребляемая мощность, Вт, не более - 0,45

Диапазон рабочих температур, °С, в пределах - 0...40

Длина кабеля выносного датчика, м - 1...1,5

Габаритные размеры, мм (*масса, кг*):

<i>датчика</i>	- 50 x 40 x 40 (0,3)
<i>блока электроники</i>	- 180 x 80/60 x 35 (0,2)

142190, Троицк, Московской области, ИЗМИРАН, тел./факс: (095)3340908

Кириаков Владислав Христофорович e-mail: kirik@izmiran.rssi.ru

Любимов Владимир Валерьевич e-mail: lyubimov@izmiran.rssi.ru